

订阅本刊

研究案例

1、*Nature Clim Change* 中科院黄海水产所叶乃好：NMT 钙流为气候变化导致冰藻运动能力下降提供信号调节证据

通讯作者：中国水产科学研究院黄海水产研究所 叶乃好

所用 NMT 设备：人工智能高通量非损伤微测系统

当冰藻细胞适应高浓度的 CO₂ 时，细胞内 Ca²⁺ 浓度在正向趋光性时增加，而在负向趋光性时降低，这些变化也在淡水莱茵衣藻和广盐性盐藻中观察到。这为解析水体酸化对微藻运动能力的负面影响及机制，提供了微观生理证据。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考